

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Relato de Produção Artística)

Imagens e imaginações em Ouro Preto: relato de um percurso afetivo

Dra. Eliziane Cristina da Silva de Oliveira (CEFET-MG)

RESUMO

A proposta deste trabalho é apresentar um percurso afetivo pessoal com relação à cidade de Ouro Preto. A inspiração para este texto surgiu a partir do conhecimento e apreciação da série Paisagens Imaginantes, com 11 imagens, realizada por Alberto da Veiga Guignard entre os anos de 1939 e 1961, período em que o artista desenvolveu uma relação afetiva intensa com a cidade. Para a proposta, foi feita uma seleção de quatro das pinturas da série, disponíveis no acervo virtual Itaú Cultural e de quatro fotografias feitas por mim, com uso de smartphone, em dois momentos (visitas a Ouro Preto em dezembro de 2022 e outubro de 2023). Cumpre ressaltar que se trata de uma apresentação de duas narrativas pictóricas, com técnicas (pintura e fotografia) e em momentos históricos distintos (décadas de 1940 a 1960 e década de 2020) de uma cidade admirada tanto por Guignard quanto por mim.

Palavras-chave: Paisagens Imaginantes; Artes visuais; Guignard; Fotografia

ABSTRACT

The purpose of this work is to present a personal emotional journey in relation to the city of Ouro Preto. The inspiration for this text came from the knowledge and appreciation of the series Paisagens Imaginantes, with 11 images, produced by Alberto da Veiga Guignard between 1939 and 1961, a period in which the artist developed an intense emotional relationship with the city. For the proposal, a selection of four of the paintings from the series, available in the Itaú Cultural virtual collection, and four photographs taken by me, using a smartphone, in two moments (visits to Ouro Preto in December 2022 and October 2023) were made. It is important to emphasize that this is a presentation of two pictorial narratives, with techniques (painting and photography) and in different historical moments (the 1940s to 1960s and the 2020s) of a city admired by both Guignard and me.

Keywords: Imaginative Landscapes; Visual Arts; Guignard; Photography

INTRODUÇÃO

Quando eu nasci, Alberto da Veiga Guignard já não estava entre nós. E durante muito tempo, soube pouco sobre sua vida e obra. Em 1994, quando comecei minha vida profissional, conheci um professor muito querido, que lecionava em cursos de licenciatura da Escola Guignard. E foi o professor Vandir Fernandes que me apresentou o nome de Guignard e também

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

seu trabalho como artista plástico e suas ações para o fortalecimento do campo das artes plásticas e visuais em Minas Gerais.

Talvez o lapso temporal entre sua morte e meu nascimento fosse suficiente para que eu não me interessasse por sua história, para além daquilo que é mais contado ou apresentado, como ter nascido no Rio de Janeiro com lábio leporino, ficado órfão muito cedo e ter tido a formação artística na Europa, onde morou durante cerca de 20 anos de sua vida.

A diferença de idade entre mim e Guignard seria de 79 anos. Eu nunca frequentei escolas de arte, tampouco morei na Europa. Nasci em Belo Horizonte e me formei em Jornalismo em 1999 e desde sempre fui apaixonada por imagens... fotográficas.

Mas para esse percurso afetivo que vou fazer, deixo de lado agora todas as diferenças entre mim e Guignard e vou falar aqui sobre uma semelhança, além de termos morado em Belo Horizonte. Duas Belo Horizonte, na verdade... uma da primeira metade do século XX e outra do final desse século e início do século XXI. A primeira, marca o início daquilo que entendemos como a modernização da cidade, durante o mandato do prefeito Juscelino Kubistchek (JK). A segunda, uma metrópole com mais de dois milhões de habitantes, uma frota enorme de automóveis particulares. Questões de segurança, saúde, educação e mobilidade comuns às grandes metrópoles brasileiras estão presentes na cidade neste primeiro quarto do século XXI.

E a segunda semelhança, que motiva a apresentação deste relato, é a relação afetiva com cidade: Ouro Preto, cidade histórica fundada no início do século XVIII (1711), com a expansão portuguesa para o interior do Brasil em busca de minerais preciosos. A cidade se tornou referência na exploração do mineral, na expressão artística barroca na arquitetura e nas artes plásticas, como pintura e escultura. Além de ter se tornado referência nessas áreas, Ouro Preto, segundo as fontes oficiais da História do Brasil, foi o berço de ideais de justiça e liberdade que levaram à Inconfidência Mineira e a construção de imaginários sobre mártires e heróis, poetas e libertários. Guignard, mesmo tendo nascido no estado do Rio de Janeiro, trouxe consigo marcas de vanguarda e rebeldia. Na vida e nas artes. Em 1944, mudou-se para Belo Horizonte e, a convite de JK, criou a Escola Municipal de Belas Artes, que fez histórias, conquistou alunos e admiradores.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Voltando à relação com Ouro Preto, a cidade despertou tanto o amor de Guignard que, em 1960, passou a morar na cidade. Eu não morei, nem moro em Ouro Preto, mas a cidade também desperta o meu amor desde a primeira vez que estive lá, aos 14 anos de idade, quando acompanhei meu pai em uma viagem de trabalho. Desde então, voltei à cidade incontáveis vezes. E, toda vez que vou lá, me surpreendo e me encanto com as ladeiras, o casario, a luz e as sombras e as pessoas que vivem lá. Tudo isso, tendo como pano de fundo o manto da história do país.

NOSSAS ARTES: PINTURA E FOTOGRAFIA

Tendo ido para a Europa ainda criança, Guignard teve o apoio da mãe para estudar belas artes. Assim, estudou pintura na Academia de Belas Artes de Munique, na Alemanha, e em Florença, na Itália. Em Paris, na França, participou do Salão de Outono. De volta ao Brasil, teve o incentivo de artistas já reconhecidos no País e também de personagens do meio político. Sorte a nossa que Guignard não desistiu da pintura.

Quanto a mim, a fotografia entrou em minha vida ainda na infância, quando eu ficava encantada com o Samuel, um amigo da minha família, que era fotógrafo nas horas livres e, nessas horas, fazia fotos minhas e dos meus irmãos. Acho que meu pai, mesmo que escondido e meio timidamente, gostava também da fotografia. Tanto que comprou uma máquina fotográfica alemã, daquelas de fole e visor superior, que duplicava o número de poses dos filmes que eram usados nela. E foi assim que aprendi a gostar da arte fotográfica, que passou a ser uma das minhas formas de me relacionar com o mundo. Meu aprendizado técnico só começou anos mais tarde, quando comecei o curso de Jornalismo e tive disciplinas de fotografia e fotojornalismo. Mas a paixão e o prazer em fotografar já estavam comigo e esse foi o caminho para o desenvolvimento profissional. E uma de minhas cidades preferidas não ficaria de fora de minhas histórias e narrativas visuais e afetivas. Ouro Preto sempre presente em minhas películas e cartões de memória. Mais ainda, gravada em minhas memórias que nenhuma mídia é capaz de registrar.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Pintura e fotografia têm em comum as possibilidades de registros subjetivos de lugares, pessoas e suas ações. A pintura tem o estatuto definido e reconhecido como arte e não requer a mediação de um dispositivo para sua execução. Por sua vez, a fotografia exige um dispositivo, que já foi uma caixa escura, uma câmera analógica que usou filmes em preto e branco e depois em cores, uma câmera digital com seus cartões de memória e, mais recentemente, os celulares (*smartphones*) equipados com câmeras fotográficas. A intenção aqui, ao nomear esses dispositivos, é fazer tão somente uma breve linha de tempo deles e falar de experiências moldadas pelo nosso olhar. Positivista que foi em sua origem, a fotografia nasceu sob o estatuto da representação do real. Passa por documento, registro, informação, arte e, hoje, apresentações das diversas realidades. Falar desses dispositivos é importante aqui para justificar minha escolha dos registros fotográficos que fiz de Ouro Preto e vou apresentar nesse relato.

OS TRABALHOS ESCOLHIDOS

Ao revisitar vida e obras de Guignard para esse relato, que apresento como fotógrafa e pesquisadora do EPEJA – Estudos de Poética, Edição, Jogos e Artes, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do CEFET-MG, parceiro da UEMG na realização desse encontro comemorativo, confesso que encontrei muitas obras fascinantes. Entre elas, a série Paisagens Imaginantes, realizada por Guignard entre os anos de 1939 e 1961. Muitas dessas pinturas foram feitas antes do artista viver em Ouro Preto, mas isso já se anunciava desde a primeira vez que lá estive e disse que era lá que queria morar. E assim foi.

Pelo que li até aqui, essa grande série de pinturas de paisagens, feitas em mais de 20 anos, teria três momentos com características distintas: de 1939 a 1943 com obras mais descritivas de Ouro Preto; do pós-1943 até 1961 com apresentações de suas experiências com a cidade; e 1961 com obras sobre suas memórias e sonhos (Assumpção, 2018). Entre os trabalhos dessa série, escolhi quatro imagens disponíveis no acervo eletrônico e virtual da Enciclopédia Itaú Cultural.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Para escolher as quatro fotografias que apresento aqui, voltei aos meus acervos. E me dei conta do quanto ficamos mais relaxados para fotografar com dispositivos digitais. Clicamos mais, como se tivéssemos disponível todo o espaço de armazenamento de arquivos que existe no mundo. Foi uma busca exigente por dois motivos: o primeiro é o afetivo que me levava a escolher um número de imagens que não caberiam nesse relato. Eu pensava: gosto tanto dessa foto... essa outra aqui também é tão significativa... quando me dei conta, eram mais de 20 fotografias. O segundo, tem a ver com o uso do *smartphone* para fotografar. Está na palma da mão, fácil de usar, assim, é um convite a fotografar todos os detalhes encontrados, todas as ruas, becos, casas e igrejas. E aqui não estão fotografias das pessoas de Ouro Preto. Daria outro relato. Foi, então, um exercício de curadoria de minhas fotografias, feitas no contexto de um excesso de imagens. Inicialmente, selecionei dez imagens para este texto. Agora, trago as quatro que, em minha leitura, dialogam de forma mais intensa com o trabalho de Guignard, ou melhor, com as quatro paisagens imaginantes que escolhi para esse relato.

A primeira imagem que trago aqui (Fig. 1) é de 1943. Não sei se ela seria da primeira ou da segunda fase dos trabalhos de Guignard em Ouro Preto. Mas me identifico com ela porque há dois elementos que também me são muito caros: o conjunto das casas coloniais e igrejas barrocas e a paisagem montanhosa que circunda a cidade.

Ao observar essa paisagem imaginada por Guignard a partir de vistas que ele teve, ou sonhou (penso nos balões que flutuam, talvez simbolizando a imaginação, talvez os sonhos), da cidade de Ouro Preto, penso que, assim como ele, eu vejo, sonho e imagino a cidade. Aos elementos físicos, típicos da paisagem ouro-pretana, penso, ao olhar essa primeira imagem, em um certo calor proporcionado pelas cores vivas presentes. Ao passar para o sentimento, sinto que essas cores viajam instantaneamente para as ruas e pessoas de Ouro Preto. A vida pulsa em cada esquina. E é a pulsação do encontro de pessoas, o que faz que eu sinta acolhimento por onde passo. Bom dia, boa tarde, olá, como vai... dito a cada pessoa, conhecida ou desconhecida, enche a alma de afetos.

A cidade real, construída, é a que me inspira a buscar ângulos, enquadramentos, cores, movimento de pessoas. Esse conjunto de técnicas, somado aos registros da minha vivência, faz

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

com que eu crie e invente a minha cidade, a que eu vislumbro pelos exercícios do olhar afetivo na e para as ruas, casas e pessoas que me abraçam com seus olhares, ora desconfiados como os dos mineiros, ora acolhedores e afáveis que me convidam a voltar.

A primeira fotografia que selecionei (Fig. 2) foi feita em um dia chuvoso e frio. Nesse dia, estive na cidade com minhas duas filhas, então com 11 e 8 anos, e minha afilhada, com 18. Minhas filhas já tinham estado em Ouro Preto outras vezes por motivos já conhecidos e minha afilhada estava lá pela primeira vez. A chuva e a névoa encobriram o céu, as montanhas e as construções localizadas nas partes mais altas da cidade. Assim, as cores ficaram menos vivas. E as pessoas ficaram mais escondidas, saíram menos às ruas nesse dia. Até os turistas e visitantes estavam mais raros. Ainda assim, a cidade manteve seu calor e acolhimento fazendo o contraponto ao tempo frio, fazendo com que surgisse, e permanecesse, uma vontade de voltar uma ou outras vezes.

Figura 1 e 2 - Paisagem Imaginante, 1943. Óleo sobre tela. 41 x 33 cm (esq.) e Fotografia digital Ouro Preto – 14 de outubro de 2023 (dir.).

Fonte: Acervo da autora.

A segunda imagem de Guignard (Fig. 3) tem data de 1950 e faz parte da fase das experiências do artista com a cidade. Ao olhar a pintura, percebemos menos elementos concretos

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

da paisagem de Ouro Preto. As montanhas estão sombreadas, com névoas e nuvens coloridas. Não sei se o que se apresenta é dia, noite ou um dia chuvoso, mas não vejo as igrejas e o casario. Permanecem as cores e os balões e as pessoas ao pé das montanhas. Aparecem como novidades a bandeira do Brasil e palmeiras, símbolos de uma brasilidade apresentada por Guignard.

A segunda fotografia que trago (Fig. 4) foi registrada no dia 3 de dezembro de 2022. Havia chovido muito nos dois dias anteriores e estava um dia frio, mas houve um rasgo de sol que me deixou ver as montanhas, os casarões e um pouco das cores que contornam a cidade. Assim como a paisagem imaginante da figura 3, mesmo vendo as pessoas e seus movimentos a uma certa distância, consegui sentir, do ponto onde eu estava, e aqui agora ao escrever esse relato, o calor que me envolve a cada vez que fico em Ouro Preto ou mesmo quando estou só de passagem por lá.

Figura 3 e 4 - Paisagem Imaginante, 1950. Óleo sobre tela. 61 x 50 cm (esq.) e Fotografia digital Ouro Preto – 3 de dezembro de 2022.

Fonte: Acervo da autora.

Ao escolher Fantasia de Minas, de 1955 (Fig. 5) e a terceira fotografia (Fig. 6) pinçada em meu acervo ouro-pretano para a dupla de imagens que apresento agora, me dei conta de que

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

esse é o conjunto visual que mais despertou meus afetos. Esta pintura também faz parte do período dos registros visuais das experiências de Guignard com a cidade e esta fotografia era e é a imagem que eu sempre quis registrar de Ouro Preto. Todas as vezes que estive na cidade, até esse momento, sonhei em fazer essa foto: uma ladeira que chegasse a uma das igrejas barrocas. E, no rasgo de sol, de um final de semana que havia sido chuvoso, realizei o sonho. Não sei o que Guignard pensou ou sentiu ao pintar essa tela, a de maiores dimensões entre as quatro presentes nesse relato, mas sei dizer o que ela me traz, passados quase 70 anos de sua execução: cores, nuvens, igrejas, montanhas, uma bandeira do Brasil e as palmeiras são símbolos de uma cidade que, em diversos aspectos, sintetiza Minas Gerais e o Brasil. Sem utopias ou ufanismos ou sem apegos somente aos relatos históricos oficiais, Ouro Preto tem marcas de um tempo passado e o calor que permanece no tempo presente.

Quanto à minha fotografia da ladeira que chega na igreja que eu confundo os nomes dos santos padroeiros, para mim é a marca da gente que viveu e vive na cidade, de suas histórias - a que não é a oficial - de vida e sonhos sonhados, vividos ou realizados. É a marca das fantasias que habitam corações mineiros e ainda os registros de pensamentos poéticos, revolucionários e libertários.

Figura 5 e 6 - Fantasia de Minas, 1955. Óleo sobre tela. 95 x 78 cm (esq.) e Fotografia digital Ouro Preto – 3 de dezembro de 2022.

Fonte: Acervo da autora.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

A última imagem de Guignard que apresento nesse percurso é Noite de São João, de 1961 (Fig. 7) e já seria da última fase das paisagens imaginantes, com memórias e sonhos presentes em seus trabalhos. Assim como as demais pinturas que trouxe até aqui, esta conta com elementos característicos dessa série, como as igrejas, montanhas, nuvens, cores e os balões de São João. Poderia até pensar que, por ser uma pintura já do final da vida do artista, seria uma apresentação enevoadada de Ouro Preto, mas o que sinto ao observá-la é uma leveza que, muitas vezes, pode ser considerada contrastante com as realidades históricas e contemporâneas registradas na cidade ao longo de sua história, desde o século XVII. Penso que a Ouro Preto de Guignard é o lugar do sonho, daquilo que é mágico e preenche a alma. A última fotografia que trago aqui (Fig. 8) conversa com Noite de São João porque traz o céu, lugar do que é etéreo e do que, simbolicamente, transcende a nossa existência. É esse sentimento que me invade quando estou em Ouro Preto, quando revisito meus registros fotográficos de lá ou ainda quando vejo fotografias e pinturas feitas por outros artistas e fotógrafos.

Figura 7 e 8 - Noite de São João, 1961. Óleo sobre tela. 61 x 46 cm (esq.) e Fotografia digital Ouro Preto – 14 de outubro de 2023.

Fonte: Acervo da autora.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

PARA FINALIZAR, MESMO SEM QUERER FAZER ISSO

Chego ao final desse texto com boas sensações – novas e antigas – sobre Ouro Preto. Sinto que, ao me aproximar do trabalho de Guignard, conheci e reconheci referências importantes em minha construção visual sobre a cidade que Guignard e eu amamos. E assim, reforço minha crença de que os afetos moldam nossas percepções sobre os espaços e as pessoas com as quais convivemos.

Refazer o trajeto de Guignard nas Paisagens Imaginantes – e agora vejo que suas pinturas estão em ordem cronológica – foi uma oportunidade de compreender como as artes visuais podem dialogar. No caso desse relato, Guignard usou toda a subjetividade possível para construir e nos apresentar Ouro Preto dos seus sonhos e memórias. Ao ver a série de pinturas, identificamos vários elementos presentes na cidade da realidade, mas vemos também a relação afetiva do artista com esses lugares.

Rever e refletir sobre minhas fotografias de Ouro Preto é compreender que o afeto me movimentava na construção imagética da cidade. Meu olhar, antes de ser mediado pelos dispositivos fotográficos que carrego comigo, é o olhar de quem se identifica com os lugares e identifica nas pessoas que vivem neles os sentimentos e emoções que tornam esses lugares mágicos. Assim é com Ouro Preto. Embora eu traga mais aspectos das realidades da cidade em minhas produções fotográficas, desejo que meu olhar afetivo e subjetivo também transborde nas fotografias que registro.

REFERÊNCIAS

ASSUMPCÃO, Ana Laura. Paisagens imaginantes: a experiência perceptiva de Guignard em Ouro Preto por meio da representação pictórica. In: Anais do 27o Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2018, São Paulo. São Paulo: Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Artes, 2018. p.2367-2381. Disponível em: https://anpap.org.br/anais/2018/content/PDF/27encontro_____ASSUMP%C3%87%C3%83O_Ana_Laura.pdf. Acesso em: 02 de novembro de 2024.

E-BIOGRAFIA. Disponível em: https://www.ebiografia.com/alberto_da_veiga_guignard/. Acesso: 29 de outubro de 2024.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

FANTASIA de Minas. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2024. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2946/fantasia-de-minas>. Acesso em: 02 de novembro de 2024. Verbete da Enciclopédia.

NOITE de São João. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2024. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2960/noite-de-sao-joao>. Acesso em: 02 de novembro de 2024. Verbete da Enciclopédia.

PAISAGEM imaginante. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2024. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1819/paisagem-imaginante>. Acesso em: 02 de novembro de 2024. Verbete da Enciclopédia.

PAISAGEM Imaginante. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2024. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra34861/paisagem-imaginante>. Acesso em: 02 de novembro de 2024. Verbete da Enciclopédia.

Como citar este texto:

OLIVEIRA, Eliziane C. S. Imagens e imaginações em Ouro Preto: relato de um percurso afetivo. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-11.